

Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Gubeng I/204 Surabaya
Tema/Subtema/Pembelajaran : **I (Selamatkan MakhluK Hidup)/ I (Satu)/ I**
Kelas/Semester : VI/Ganjil
Alokasi Waktu : 6x35 menit

A. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram.
2. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan.
3. Setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar.
4. Setelah berdiskusi secara video call, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar.
5. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar.
6. Setelah berdiskusi secara video call, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn

B. Materi Pokok

Sikap (Peduli), Pengetahuan (Ide pokok dan informasi penting, Perkembangbiakan generatif, Karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya), Keterampilan (Membaca pemahaman, Mengamati dan membuat laporan, Membandingkan).

C. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Guru melaksanakan keterampilan membuka pembelajaran melalui video call
2. Guru menampilkan tumbuhan yang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan pada lembar kerja siswa melalui form office 365. Form tersebut diberi pertanyaan terkait video yang disajikan.
3. Guru melalui lembar kerja form office 365 memberikan petunjuk kepada siswa untuk mengamati lingkungan di luar rumah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan pemerintah. Kemudian siswa menjawab lembar kerja yang ada pada form office 365.
4. Siswa mengamati gambar yang ada di buku pelajaran. Guru mengajak siswa secara diskusi dengan video call serta memantau setiap siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi. Guru dalam video call mengajak satu atau dua siswa untuk menyampaikan hasil diskusi, lalu memberi penguatan kepada seluruh siswa mengenai jawaban yang diharapkan.
5. Siswa melanjutkan kegiatan dengan membaca teks tentang tanaman jagung dalam hati. Kemudian setiap siswa mengisi diagram berdasarkan bacaan. Kemudian siswa mendiskusikan diagramnya dengan teman sekelompoknya dan guru menyampaikan daftar periksa penilaian kepada siswa (video call)
6. Siswa mengamati gambar bagian-bagian reproduksi pada bunga dan membaca proses perkembangbiakan generatif. Siswa mengamati proses perkembangbiakan generatif dan manfaat dari perkembangbiakan generatif. Siswa mengamati bagian-bagian bunga sempurna. Kemudian siswa mencari informasi dari berbagai sumber mengenai proses perkembangbiakan generatif tumbuhan
7. Siswa mendiskusikan hasilnya dengan kelompok secara video call. Siswa mencari gambar bunga di internet kemudian menggambar bunga tersebut. Kemudian siswa menulis manfaat dari perkembangbiakan generatif dan menyerahkannya kepada guru.
8. Siswa membaca fakta tentang bASEAN, guru memberi waktu membaca sekitar tiga menit. Dalam video call setiap siswa diminta untuk menyampaikan kondisi geografis negara ASEAN dan kehidupan sosial budayanya. Siswa memilih dua negara ASEAN yang mereka minati untuk ditulis. Siswa mencari informasi secara bertahap . kemudian informasi tersebut dimasukkan ke dalam diagram venn
9. Guru merefleksikan dan bersama siswa menyimpulkan pembelajaran melalui video call

D. Penilaian

Sikap Peduli (Lembar Observasi)

Pengetahuan

- Ide pokok dan informasi penting (Tes Tulis)
- Perkembangbiakan generatif (Tes Tulis)
- Karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya (Tes Lisan)

Keterampilan

- Membaca pemahaman (Rubrik)
- Mengamati dan membuat laporan (Rubrik)
- Membandingkan (Rubrik)

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Surabaya, 15 Juli 2020
Guru Kelas

Hj. Soenarti, M.Pd.
NIP. 196310141990012001

Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.
NIP. 198904242014021004